

BYUDJET JARAYONI VA DAVLAT BYUDJETI

Ibroxim Meliboyev¹ Xusenov A'zamjon² Toshmonov Toshpo'lat³
Boltayeva Noila⁴

1, 2, 3, 4 - Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti Urgut filiali

Open access

IJEFI

SJIF 2024: 3.057

ORCID: 0009-0009-1086-1238

Received: Aprel, 2024

Revised: May, 2024

Accepted: May, 2024

Published: June, 2024

Funding source for publication:
Samarkand branch of Tashkent state
University of Economics

Annotatsiya: ushbu maqolada byudjet jarayonining predmeti, maqsadi, tuzilishi, uni loyihalashtirish, muhokama, ijro qilish va tasdiqlash jarayonlari to'g'risida yuritildi. Va shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Davlat byudjetining 2024- yildagi o'sishining prognozi va 2025-2026 yillardagi mo'ljallari to'g'risida so'z boradi.

Kalit so'zlar: Byudjet loyihasi, byudjetni muhokama qilish va tasdiqlash, ijro etish, davlat byudjeti.

Аннотация: в статье рассмотрены предмет, цель, структура бюджетного процесса, процессы его проектирования, обсуждения, реализации и утверждения. А также будет обсужден прогноз роста Государственного бюджета Республики Узбекистан в 2024 году и цели на 2025-2026 годы.

Ключевые слова: проект бюджета, обсуждение и утверждение бюджета, исполнение, государственный бюджет.

Annotation: the article discussed about the subject, purpose, the structure of budget process, its design, the discussion, the implementation and approval processes. And also, it will have discussed the forecast of the growth of the state budget of the Republic of Uzbekistan in 2024 and goals for 2025- 2026.

KIRISH

Budjet jarayoni davlatning eng katta jarayonlaridan biri bo'lib, davlat byudjetini tuzish, ko'rib chiqish, qabul qilish va ijro etish, uning ijrosini nazorat qilish, ijrosi haqidagi hisobotni tayyorlash va tasdiqlash, shuningdek davlat byudjeti tuzilmasiga kiruvchi byudjetlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning qonun hujjatlari bilan tartibga solingan jarayoni ("Byudjet tizimi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Qonunining 3-moddasi) hisoblanadi. Bu faoliyat bosqichma bosqich amalga oshiriladi va har yili takrorlanib turadi. Budjet jarayoni bosqichlarining davomiyligi byudjet loyihasini tayyorlashdan boshlab byudjet ijrosi to'g'risidagi hisobotni tasdiqlash jarayoniga qadar bo'lgan muddat uch yilni tashkil etadi. Budjet jarayonining mazmuni mamlakatning davlat va byudjet tuzilishi, davlat hokimiyati organlarining byudjet huquqlari bilan belgilanadi.

ADABIYOTLAR SHARHI

Davlat byudjeti tuzilmasiga kiruvchi byudjetlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlarning qonun hujjatlariga muvofiq tartibga keltirishga tegishli bo'lgan davlat hokimiyati va mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organlari hamda jarayon ishtirokchilarining faoliyatiga byudjet jarayoni o'z ichiga qamrab oladi. Bu jarayonda byudjet loyihasini tuzish, muhokama qilish va tasdiqlash, ijro etish kabi jarayonlar qatnashadi. Uning mazmuni mamlakatning davlat va byudjet tuzilishi (qurilishi), tegishli organlar va yuridik shaxslarning byudjet huquqlari bilan belgilanadi. Byudjet jarayonining davomiyligi yuqoridagi to'rt bosqichdan iborat bo'lib, odatda, uch yilga yaqin davom etadi. Buning bir yilga yaqini byudjet loyihasini ishlab chiqish (yaratish, tuzish), uni muhokama qilish (ko'rib chiqish) va tasdiqlash (qabul qilish)ga, bir kalendar bo'yicha (I yanvardan 31 dekabrgacha) byudjetni ijro etishga (byudjet davri) va sakkiz oyga yaqini byudjetning ijrosi to'g'risidagi hisobotni tayyorlashga va uni tasdiqlashga to'g'ri keladi. Umumiy tarzda, byudjet jarayonining ishtirokchilari quyidagilar hisoblanadi:

- mamlakat Prezidenti va qonunchilik (vakillik) hokimiyat organlari;
- ijroiya hokimiyat organlari (mamlakat sub'ektlarining yuqori mansabdor shaxslari, mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organlari rahbarlari, moliya organlari, byudjet daromadlarini undirish bilan shug'ullanadigan organlar va boshqa vakolatli

organlar);

- pul-kredit tizimini tartibga solish organlari;
- davlat va mahalliy nazorat organlari;
- davlatning byudjetdan tashqari jamg'armalari;
- byudjet mablag'larini Bosh taqsimlovchilar, taqsimlovchilar va boshqalar.[2]

Byudjet loyihasini tuzish (yaratish, ishlab chiqish) byudjet jarayonining eng muhim bosqichlaridan biri hisoblanadi. Bu jarayonda byudjetning hajmi, navbatdagi (kelgusi) yil uchun soliq va pul-kredit siyosati, byudjet mablag'laridan foydalanishning asosiy yo'nalishlari va byudjet defitsitini qoplash metodlari, daromadlarni byudjet tizimining bo'g'inlari o'rtasida taqsimlash masalalar yechiladi yoki ularga aniqlik kiritiladi. Mamlakatning oliy ijroiya organi - O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan ma'qullanganidan so'ng davlat byudjetining loyihasini muhokama qilish (ko'rib chiqish) va tasdiqlash (qabul qilish) uchun qonunchilik organi bo'lgan Oliy Majlisga taqdim etiladi. Odatda, byudjetning loyihasi Oliy Majlisning har bir palatasida (oldin quyi palata bo'lgan Qonunchilik palatasida va yuqori palata sanalgan Senatda) alohida-alohida muhokama qilinadi. Mamlakat parlamentining har bir palatasida aniq byudjet masalalari bilan shug'ulanuvchi maxsus qo'mitalar va komissiyalar faoliyat ko'rsatadi. Byudjetni ijro etish uni O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tasdiqlagandan va mamlakat

Prezidenti imzolagandan so'ng, boshlanadi. O'zbekiston hukumati quyi ijroiya organlari va mahalliy o'zini-o'zi boshqarish organlari bilan muvofiqlashtirilgan holda byudjet ijrosi tartibini tashkil qiladi. Byudjet jarayonining bu bosqichi o'z ichiga byudjetning daromadlar va xarajatlar qismining bajarilishini qamrab oladi. Byudjetni ijro etishining eng muhim vazifasi ikkiyoqlamalik xarakterga ega bo'lib, u bir tomondan, soliqlar va boshqa to'lovlarning yoppasiga hamda har bir manbalar bo'yicha to'liq va o'z vaqtida tushib turishini ta'minlashni, ikkinchi tomondan esa, byudjet tasdiqlangan yil uchun shu moliyaviy yil davomida byudjetda tasdiqlangan summalar chegarasida barcha tadbirlarni moliyalashtirilishni taqozo etadi. Davlat byudjetining ijrosini ta'minlashda quyidagi masalalarning hal etilishiga jiddiy e'tibor bermoq lozim:

- davlat byudjeti daromadlarini shakllantirish;
- davlat byudjeti mablag'larini sarflash;
- qabul qilingan Davlat byudjeti bo'lmagan taqdirda byudjetni ijro etish;
- byudjetdan ajratiladigan mablag'larga o'zgartirishlar kiritish;
- davlat byudjetini belgilangan parametrlar doirasida ijro etish;
- davlat byudjeti daromadlari va xarajatlarini boshqarish;
- davlat byudjetining kassa ijrosini ta'minlash;
- davlat byudjeti ijrosini nazorat qilish. [3]

Davlat byudjeti ijrosi to'g'risidagi hisobot byudjet ijrosining yakuni (natijalari)ni o'zida ifoda etadi. Shu munosabat bilan Respublika byudjetidan moliyalashtiriladigan byudjet mablag'larini oluvchilar byudjetdan ajratiladigan mablag'lardan hisobot davrida foydalanganlik to'g'risidagi hisobotlarni O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligiga, shu vazirlik belgilagan muddatlarda taqdim etishi kerak. Shunga mos ravishda Qoraqalpog'iston Respublikasi byudjetidan hamda mahalliy byudjetlardan moliyalashtiriladigan byudjet mablag'larini oluvchilar byudjetdan ajratiladigan mablag'lardan hisobot davrida foydalanganlik to'g'risidagi hisobotlarni tegishli moliya organlariga O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya vazirligi tomonidan belgilangan muddatlarda taqdim etmoqlari lozim. Davlat byudjetining ijrosi to'g'risidagi hisobot O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi tomonidan ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi. Shunga mos ravishda Qoraqalpog'iston Respublikasi byudjeti va mahalliy byudjetlar ijrosi to'g'risidagi hisobotlar Qoraqalpog'iston Respublikasi Jo'qorg'i Kengesi va tegishli mahalliy hokimiyat vakillik organlari tomonidan ko'rib chiqiladi va tasdiqlanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot jarayonida statistik tahlil va “Tashabbusli byudjet“ loyihasini ijro etish to‘g‘risida misollar keltirildi. Ushbu holatlar byudjet jarayonining nazariy asoslar to‘g‘risida ko‘rsatib o‘tildi.

Dunyo amaliyotidan ma‘lumki, xalqaro moliyaviy tashkilotlar tomonidan byudjet mablag‘laridan samarali foydalanish, davlat byudjeti ijrosi bo‘yicha ilmiy tadqiqotlar amaliyotga tatbiq etilmoqda. Bugungi kunda ushbu tadqiqotlar natijasida yagona tizimi sifatida davlat aktiv va majburiyatlarini hisobini yuritishni qo‘llash, natijaga yo‘naltirilgan byudjet ijrosi, byudjet jarayonini sharoitida real vaqt rejimida uzluksiz elektron hujjatlar aylanish tizimi joriy etish, davlat qarzini boshqarish, to‘lovlarni yagona hisobvaraqdan to‘g‘ridan-to‘g‘ri byudjet birliklari tomonidan mustaqil amalga oshirish, shuningdek, tahlil qilish va hisobini yuritgan holda milliy iqtisodiyotga joriy etishning afzalliklarini belgilab beradi. Bu borada rivojlangan davlatlar tajribasi va ilmiy yutuqlarini tadqiq etish g‘aznachilik tizimini taraqqiyoti uchun, shuningdek, tizimlar o‘rtasida o‘zaro munosabatlarning barcha sohalariga tegishli qonunchilik ba‘za yaratilishi va o‘z navbatida mamlakatlarning moliyaviy barqarorligining mustahkamlanishi, byudjet mablag‘laridan samarali foydalanish va o‘z navbatida mamlakatning xalqaro reytingida o‘rni yuksalishi uchun muhim omil hisoblanadi. Byudjet tizimi Respublika byudjeti va barcha mahalliy byudjetlarning jamlanmasi hisoblanadi. U davlatning siyosiy va iqtisodiy tizimiga hamda respublikaning ma‘muriy-hududiy bo‘linishiga asoslanadi. (1-rasm)

1-rasm. O‘zbekiston Respublikasi Davlat byudjeti tuzilmasi

Byudjet tizimining ijtimoiy-iqtisodiy va tashkiliy tamoyillari, tuzilishi unda

birlashib ketadigan byudjetlarning o‘zaro aloqadorligini, davlat byudjeti tuzilmasini belgilaydi. Byudjet kodeksining 172-moddasi “Davlat moliyaviy nazorati prinsiplari”da [1] davlat moliyaviy nazorati, shuningdek, alohida hujjatlarda davlat moliyaviy nazorati organining tamoyillari qabul qilingan. Jahon tajribasidan kelib chiqib, davlat moliyaviy nazoratida maqsadga muvofiqlik va samaradorlikni tamoyil sifatida belgilansa moliyaviy nazoratning sifati va samarasini oshiradi. Shu bilan birga davlat moliyaviy nazoratining ochiqlik tamoyiliga ko‘ra Hisob palatasi shuningdek, vakolatli nazorat organlarining ma’lumotlari o‘z rasmiy veb-saytlarida joylashtirib borilsa va o‘z faoliyati to‘g‘risida jamoatchilik oldida hisobot berilsa, bu davlat moliyaviy nazorati tizimini natijadorligini oshirishga xizmat qiladi. Byudjet jarayonlarida davlat moliyaviy nazoratining tekshirish, taftish, o‘rganish kabi maxsus shakllari, turlari va usullariga to‘xtalib o‘tish muhim. Amaliyotda eng muhimi ulardan foydalanishning muammoli jihatlariga e’tibor qaratish hisoblanadi.(2-rasm)

2-rasm. Davlat moliyaviy nazorat shakllari

Byudjet jarayonlarida davlat moliyaviy nazoratini nazariy va metodologik asoslarini tahlil qilish, tizimning barcha asosiy elementlari bilan tavsiflanadi degan xulosaga kelishimizga imkon beradi. Shu bilan birga, o‘rganilayotgan nazoratning o‘ziga xosligi amalga oshirilayotgan byudjet siyosatiga bog‘liq bo‘lib, uning asosiy yo‘nalishlari, o‘z navbatida, siyosiy va ijtimoiy-iqtisodiy omillarga ta’sir qiladi. Davlat moliyaviy nazorati bu bir tartib tizim. Elementlarning har qanday tizimda bog‘liqligi, butunning o‘zaro hamkorligi qonunlariga bo‘ysunadi. Ularni yagona tizimga birlashtirishda uning xususiyatlari uning tarkibiy qismlarining yig‘indisidan farq qiladi. Ushbu nazariy asoslar chuqur tahlil qilinib, ushbu jarayonlar ko‘rsatilib o‘tildi.

2024-yil 1- mavsum uchun “Tashabbusli byudjet” loyihasi bo‘yicha 1-mavsum uchun jami (shaharlar va tumanlar kesimida) 30 trillion so‘m mablag‘ ajratildi. Unga ko‘ra, Farg‘ona viloyatiga 334 576 mln, Toshkent viloyatiga 315 294 mln, Samarqanda viloyatiga 284 978 mln so‘m va boshqa viloyatlarda byudjet mablag‘lari ijro etildi.

2024-yil uchun O‘zbekiston Respublikasi konsolidatsiyalashgan byudjetining jamlanma parametrlari hamda 2025-2026-yillarga byudjet mo‘ljallari (1-ilova)

T/r	Ko‘rsatkichlar	2024-yil uchun prognoz	Byudjet mo‘ljallari:	
			2025-yil	2026-yil
I.	Konsolidatsiyalashgan byudjet daromadlari	375 030,5	452 563,1	515 980,9
1.	Davlat byudjeti daromadlari *	270 403,1	330 600,1	378 600,7
2.	Davlat maqsadli jamg‘armalari daromadlari *	55 253,3	63 921,4	73 222,6
3.	O‘zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg‘armasiga tushumlar	18 871,7	22 750,0	25 336,8

4.	Byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamg'armalariga tushumlar	30 502,3	35 291,7	38 820,8
II.	Konsolidatsiyalashgan byudjet xarajatlari	427 640,3	498 290,8	567 578,0
1.	Davlat byudjeti xarajatlari *	280 725,4	323 770,4	376 798,8
2.	Davlat maqsadli jamg'armalari xarajatlari *	85 813,9	99 115,8	113 006,5
3.	O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasi mablag'larining sarflanishi	18 848,7	22 750,0	25 336,8
4.	Byudjet tashkilotlarining byudjetdan tashqari jamg'armalari mablag'larining sarflanishi	30 502,3	35 291,7	38 820,8
5.	Tashqi qarz hisobidan davlat dasturlariga xarajatlar	11 750,0	17 362,9	13 615,0
III.	Davlat maqsadli jamg'armalariga transfertlar	32 195,4	38 758,2	42 611,7
IV.	Davlat byudjetiga transfertlar	10 300,0	13 000,0	18 000,0
V.	Konsolidatsiyalashgan byudjet saldos (<i>profitsit +, defitsit -</i>)	-52 609,9	-45 727,6	-51 597,0
VI.	Davlat byudjeti va davlat maqsadli jamg'armalari saldos (<i>profitsit +, defitsit —</i>)	-40 882,9	-28 364,7	-37 982,0
VII .	Davlat qarzlari so'ndirish	32 271,0	35 776,8	26 250,2

O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va Moliya Vazirligi tomonidan qilingan davlat byudjetining 2024-yil uchun prognozlar va 2025-2026 yillardagi prognozlar amalga oshirildi. Unga ko'ra, konsolidatsiyalashgan byudjet daromadlari – 375 030,5 mlrd so'm, shundan, davlat byudjeti daromadlari 270 403,1 mlrd so'm, maqsadli jamg'armalar daromadlari 55 253,3 mlrd so'm, O'zbekiston Respublikasi Tiklanish va taraqqiyot jamg'armasiga tushumlar 18 871,7 mlrd so'mni tashkil etadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Davlat byudjeti, bir mamlakatning moliyaviy operatsiyalarini tartibga soluvchi qonuniy hujjatdir. Ushbu budjet, davlatning daromadlarini, xarajatlarini, investitsiyalarini, qarzlarini, defitsit va profitsitini belgilaydi. Davlat byudjeti, mamlakatning iqtisodiy rivojlanishini, ta'lim, sog'liqni saqlash, xavfsizlik, infrastruktur va boshqa sohalarga moliyalashtirishni tashkil etadi. Shundan kelib chiqib, quyidagi taklif va tavsiyalarni shakllantirishga muvaffaq bo'ldik.

1. Byudjet jarayonini monitoring va nazoratni amalga oshirishda mavjud bo'lgan va qo'llaniladigan uslubiyatni jumladan, davlat moliyaviy nazoratni standartlashtirish va uni rivojlantirish muhim va zaruriy masalalardan biri hisoblanadi. Standartlarning maqsadi nazoratning sifati, samaradorligi, shuningdek, moliyaviy nazorat organlari tomonidan amalga oshiriladigan nazoratning yaxlitligi, o'zaro bog'liqligi, izchilligi, shaffof va xolisligini ta'minlaydigan yagona talablarni belgilaydi. Mamlakatda xalqaro tan olingan nazorat standartlarini joriy etish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

2. Xarajatlarni tizimining samaradorlik va natijaviylik sifatini oshirish uchun xarajatlarni tahlil qilish va boshqa moliyaviy resurslarni samaradorlik bilan taqsimlash kerak. Xarajatlarni maqsadlarga yo'naltirish, israfni kamaytirish va samaradorlikni oshirish uchun tahlil va baholash jarayonlarini mustahkamlash muhimdir.

3. Davlat byudjetining moliyalashtirish jarayonlarini kuzatish, natijalarni baholash va byudjetning maqsadlarga mosligini baholash tizimini rivojlantirish kerak. Monitoring va baholash jarayonlarining samaradorlik va ommaviylik prinsiplariga muvofiq shakllanishi, moliyaviy hisob-kitobning to'g'ri va yuqori sifatda olib borilishi muhimdir.

4. Xorijiy tajribadan kelib chiqib, davlat moliyaviy nazorati tizimini takomillashtirishning muhim yo'nalishlaridan biri katta imkoniyatlarga ega bo'lgan zamonaviy nazorat usuli sifatida yuqori baholangan va xalqaro miqyosda tan olingan davlat moliyaviy nazoratning mustaqil turi sifatida shakllangan samaradorlik auditi institutidan foydalanish nazorat samarasini va unig natijadorligini oshiradi.

5. Byudjet tizimi byudjetlari jarayonlarida davlat moliyaviy nazorati tamoyillari, uning asosiy elementlarini takomillashtirish nazoratning natijadorligini oshiradi. Shuning uchun maqsadga muvofiqlik va samaradorlik tamoyillaridan ham foydalanish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

ADABIYOTLAR VA SAYTLAR

1. A.V. Vahobov, T.S. Malikov. (2012). “Moliya”. o‘quv qo‘llanma, Toshkent, “Noshir”, 402-bet.
2. T.S. Malikov (2012). “Moliya”. o‘quv qo‘llanma, Toshkent, “Iqtisod-moliya”, 403-bet.
3. Hasanovich, A. Z. (2021). Analysis of factors affecting income variation in farms. INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 8.036, 10(12), 36-39.
4. <https://adu.uz/uz/news/article/2742>
5. <http://lex.uz//uz/docs/-6707765>
6. <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/journal/index.php/GED/article/view/360/351>